

ТУТ ИПАК ҚУРТИНИНГ ЭМБРИОНАЛ РИВОЖЛАНИШ ДАВРИДА ЮҚОРИ КРИТИК ҲАРОРАТГА ЧИДАМЛИЛИГИ АСОСИДА СЕЛЕКЦИОН МАТЕРИАЛНИ БАҲОЛАШ

Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич¹, Худжаматов Сафарали Хасанбой ўғли², Ялғашев Хуршид Абдуғаниевич³, Қўшбоқов Қувончбек Исломбек ўғли⁴

¹қ.х.ф.д., профессор, Ипакчилик ИТИ; ²қ.х.ф.д., к.и.х., Ипакчилик ИТИ;

³қ.х.ф.ф.д., Ипакчилик ИТИ; ⁴ТДАУ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407968>

Аннотация. Ушбу мақолада тут ипак қуртини ҳаётчанлик ва маҳсулдорлик белгиларини эмбрионал даврдаги юқори ҳароратга чидамлик хусусияти бўйича оширишга йўналтирилган селекцион тадқиқотларнинг илк натижалари баён этилган. 2024 йил маълумотларига кўра Линия 27 ва Линия 28 тизимларида провакацион шароитда жонланиш фойизи кескин пасайган. Бундай кескин ўзгаришни уруғларни бошиқа зотларга нисбатан тиним ҳолати билан асослаш мумкин. Бундай пасайиш Линия 30 ва Линия 31 тизимларида ҳам кузатилган. Провакацион инкубацияда тухум жонланиши 16,45-18,52 % ни ташиқил этган. Лекин қуртлар ҳаётчанлиги эса анчагина юқори кўрсаткичларга эга бўлиши кузатилди.

Калим сўзлар: Тут ипак қурти, пилла, ҳаётчанлик, тухум, жонланиш, селекция, зот, тизим.

Аннотация. В данной статье изложены предварительные результаты исследований по повышению жизнеспособности и продуктивности гусениц тутового шелкопряда по устойчивости к критически высокой температуре на эмбриональной стадии развития. По данным 2024 года оживляемость яиц в провакационных условиях в линиях 27 и 28 резко понижены. Такое же понижение наблюдалось в линиях 30 и 31. Оживляемость составила 16,45-18,52 %, но жизнеспособность гусениц была достаточно высокой.

Ключевые слова: Тутовый шелкопряд, кокон, жизнеспособность, оживляемость яиц, селекция, порода, линия.

Abstract. This paper presents preliminary results from a study aimed at enhancing the viability and productivity of *Bombyx mori* larvae through evaluation of resistance to critically high temperatures during the embryonic stage of development. According to data collected in 2024, egg hatching rates under induced stress conditions were significantly reduced in lines 27 and 28, with a similar decline observed in lines 30 and 31. The hatching rate ranged between 16.45% and 18.52%. Despite the low hatching rates, larval viability remained relatively high.

Keywords: mulberry silkworm (*Bombyx mori*), cocoon, viability, egg hatching rate, selection, breed, line.

Кириш.

Bombyx mori L. турига мансуб тут ипак қуртининг моновольтин зотлари бивольтин ва поливольтин зотлардан фаркли ўлароқ сермахсул пилла ўраши билан кескин ажралиб туради. Дунё бўйича паваришланадиган ипак қуртининг асосий пиллалари айнан моновольтин зотлар иштирокидаги дурагайлардан олинади. Охирги йилларда ХХР да 1 кути қуртдан 80-85кг гача пилла ҳосили олинмоқда. Лекин Ўзбекистонда ушбу кўрсаткич

60,0-65,0 кг ни ташкил этмоқда. Табиий савол туғилади, бир кути ипак куртидан етиштириладиган пилла ҳосилига қандай омиллар таъсир кўрсатади. Кузатишлар шуни кўрсатмоқдаки, пилла ҳосилдорлигини асосан ипак курти озукиси, ташки муҳит шароитлари ва дурагайнинг генотиби белгилаб берар экан. Шу ўринда саноат микёсида парваришланган ипак куртининг бош сонини сақлаб қолиш ва максимал даражада куртлар пилла ўрашини таъминлаш генетик селекционер олимларнинг энг долзарб илмий йўналишлардан бўлиб ҳисобланади. Кўплаб селекционерлар пилла маҳсулдорлиги ва ипак толасининг сифат кўрсаткичларини яхшилашга ҳаракат қилмоқдалар, лекин маҳсулдорлик ортиши ва пилла ипининг технологик кўрсаткичларини ошиши билан бирга куртлар ҳаётчанлиги орқага кетиши кузатилмоқда. Демак, ипак курти селекциясининг ҳозирги кундаги энг долзарб муаммоларидан бири, бу куртлар ҳаётчанлигини ва ноқулай шароитларга чидамлилигини оширишдан иборат экан.

Бутун дунё иқлимидаги глобал ўзгаришлар натижасида Озарбайжонда ҳам йилдан-йилга об-ҳаво ҳароратини кўтарилиб бориши, айниқса, охириги йилларнинг баҳор мавсумида ҳароратнинг кўтарилиб кетиши, ипак курти боқиладиган ҳудудларда етиштириладиган пилла сифатига салбий таъсир кўрсатиб, 2012 йилга нисбатан кам пилла етиштиришга сабаб бўлган. Бу ўз навбатида пилла етиштирувчилар ва тайёрлов корхоналари иқтисодиётига таъсир кўрсатганлигини Adigezalova D.M., Iskandarov T.F.[1] лар таъкидлаб ўтганлар. Келгусида бундай камчиликларга йўл қўймаслик мақсадида Озарбайжоннинг ноқулай экологик шароитига мос, янги зот ва дурагайларни яратиш ва уларни синовдан ўтказишни тақлиф қилганлар.

Anuradha N. ва бошқалар [2] поливольтин зотлар иштирокида олиб борган қизиқарли тадқиқотларида ушбу зотлар тухумларини эмбрионал босқичида ташки муҳит ҳароратининг кескин ўзгаришига чидамлилигини ўрганиб, айрим зотлар тўғрисида ўз фикрларини маълум қиладилар.

Suresh Kumar N. ва бошқалар [3] ўз илмий тадқиқотларини тут ипак куртининг бивольтин турига мансуб бир қатор зотларини ташки муҳит омиллари (ҳарорат ва намлик)га чидамлилик ва таъсирчанлик даражасини ўрганишга қаратиб, ҳудудлараро таҳлилий ишларини олиб боғанлар.

Ипак курти организмидаги оқсил генлари уларнинг ҳаётий жараёнларида муҳим аҳамиятга эгалигини инобатга олиб ушбу оқсил генларига ташки муҳит омилларининг таъсирини ўрганишда Хиндистонлик Chandrakanth C., Kangayam N., Ponnuvel M., Sunmugam M. [4] лар муайян натижаларга эришдилар. Хиндистоннинг иссиқ иқлим шароитида зот ва дурагайларни районлаштиришда ташки муҳит омиллари алоҳида эътиборга олинишини маълум қилганлар.

Батирова А.Н., Умаров Ш.Р. [5] лар ўз тадқиқотларида тут ипак куртининг "Мусаффо тола 1" ва "Мусаффо тола 2" саноатбоп дурагайлари устида ёз фаслининг ўта юқори ҳароратли кунларида морфологик ва технологик кўрсаткичлари қай даражада ўзгариши ва мазкур дурагайлар ўзларининг ирсий имкониятларини ноқулай стресс шароитда ҳам сақлаб қолишини ўрганганлар.

Россиялик олим Богославский В.В. [6] тут ипак куртининг эмбрионал ривожланиш давридаёқ гетерозисга мойиллиги бор селекцион оилаларни эрта ривожланиш босқичида танлаш мумкинлиги ҳақида маълумотлар олган. Ушбу тадқиқотчи экспресс тест усулини ишлаб чиқиб, меъёрдан ортиқ ҳароратни ва инфекция стресс факторни оқсилларнинг электрофоретик ҳаракатчанлигига ва рибонуклеазаларнинг фаоллигига таъсир кўрсатишини аниқлаган.

Anuradha H., Jingade, Lekha G, Srinivasa Babu G.K, Manjula A, Sivaprasad V. [7] лар Ҳиндистон зотлар гуруҳига кирувчи тут ипак куртларини тухум босқичида кескин ҳарорат ўзгаришига бўлган жавоб реакциясини чидамлилигини аниқлаш ва улардан селекцияда фойдаланиш бўйича илмий-тадқиқотлар олиб боришган. Ҳиндистонлик яна бир гуруҳ тадқиқотчилар [8], [9] тут ипак куртининг термотрансфер ҳароратга эга худудлари учун мослашган зотларни яратиш бўйича селекцион тадқиқотлар олиб бордилар. Олимларнинг олган маълумотларига қараганда, бивольтин шакллар асосида яратилган зотлар ва саноат дурагайлари кескин ўзгарувчан ҳаво ҳарорати ва нисбий намликка мослашуви ҳамда чидамлилиги нисбатан юқорироқ экан.

Бир гуруҳ Ҳиндистонлик олимлар тут ипак куртининг иссиққа чидамлилик хусусиятларини чуқур ўрганиб, оксил спектрини таҳлил қилишга эришдилар. Маълум бўлишича, бу хусусидаги маълумотларда стресс ҳарорат таъсирида ушбу оксиллар тузилиши кескин ўзгариб кетар экан [10], [11].

Chandrakanth N., Kandayam M. Ponnuvel, Sunmugam M. Moorthy, Sirigineedi Sasibhushan, Vankadara Sivaprasad [12] лар тут ипак куртининг иссиқлик стресси омилига қарши генларни аниқлаш билан шуғулланганлар. Агар тут ипак куртини узоқ йиллар давомида ёввойи ҳолатда яшаганини ҳисобга олсак, бир неча авлодлар давомида тут ипак курти гуруҳларида летал ҳарорат даражасига мослашиш шакланганлиги асосланган.

Хитой ипакчи олимлари [13], [14] олиб борган тажрибаларида, ҳароратни критик даражада таъсир эттириш ва турли вируслар билан зарарлантириб, селекцион материал орасидан энг чидамли генотипларини танлаш ишлари амалга оширилди. Селекцион материал орасида иссиқлик факторига ва вирусга чидамли бўлган ва провакацион шароитларда яшаб қолган зотлар генотиплар жиҳатдан ўта қизиқарли бўлиб, селекцион ишларга асос бўлди.

Юқорида шарҳи келтирилган ишларда асосан ёзнинг иссиқ иқлим шароитига тут ипак куртининг бивольтин ва поливольтин зотлари чидамли бўлиши ва айнан шундай зотлар Ҳиндистон ипакчилигида кенг фойдаланилиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Лекин моновольтин зотлар таркибида иссиққа чидамлилик хусусияти бўйича ҳамда ушбу хусусиятни бошқа селекцион белгилар билан ўзаро боғлиқлик даражасига бағишланган селекцион тадқиқотлар деярли олиб борилмаган.

Барча илмий манбаларга ҳамда бир неча йиллик олиб борилган тажридаларимиз натижаларидан келиб чиқиб, тут ипак куртини личинкалик давридаги ҳаётчанлигини ошириш учун янги селекция усуллари ишлаб чиқиш мазкур тадқиқот ишимизни бош мақсади қилиб олинди. Шунинг учун ушбу тадқиқот иши доирасида уч хил пилла вазнига эга 6 хил янги тизимлар популяциясини тухумларига стресс ҳарорат таъсир эттириш асосида жонланиш кўрсаткичи бўйича селекция олиб бориш режалаштирилган. Таклиф этилаётган янги танлаш усули бир неча авлод давомида қайтарилиши, бизнинг фикримизча янги тизимларни ҳаётчанлик хусусиятларига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Тажриба материали ва услубияти. Селекцион тажрибалар Ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг "Тут ипак курти наслчилиги, экологияси ва кимёвий захарланиш профилактикаси" лабораториясининг махсус қуртхоналарида "Тут ипак курти наслчилик ишининг асосий услубий қоидалари" раҳбарий хужжатида риоя қилган ҳолда олиб борилди. Тажриба зот популяциялари "Тутчилик экспериментал хўжалиги" унитар корхонасининг озуқа тутзорларидан келтирилган, сифати бир хил бўлган тут барглари билан парваришланди.

Тажрибалар ипак куртининг йирик пиллали Линия 300, Линия 301, ўрта пиллали Линия 30 ва Линия 31 ва майда пиллали, технологик кўрсаткичлари юқори Линия 27 ва Линия 28 тизимлари популяцияларида олиб борилди.

Ипак куртларининг Линия-300, Линия-301, Линия-27, Линия-28, Линия-30 ва Линия-31 селекцион тизимларининг тухум қуймаларини селекция қилиш натижасида насли оилалари танлаб олинди. Ҳар бир насли оилалар тухум қуймаларидан 100 дондан тухумлар санаб ажратиб олинди ва пергамент қоғоздан ясалган назорат пакетчаларга солинди ҳамда пакетча устига қалам билан селекцион тизим рақами, чатиштирилган оилалар, тухум сони ёзилди. Тайёрланган намуналар 10-15 февраль ойида критик ҳарорат $+34^{\circ}\text{C}$ да жонлантириш учун термостатга қўйилди (1-расм.). Тухумлар жонланишга қўйилган кундан бошлаб термостат ичидаги ҳаво ҳарорати ва нисбий намлик кунига 4 марта назорат қилинди. Юқори ҳароратда инкубация қилиш давомида суткада бир марта уруғлар 2 соатга хона ҳароратига чиқарилиб турилди. Бу тухумлар жонланиб чиққунга қадар давом этиб, пакетчадаги тухумлар жонлангандан сўнг ҳар бир назорат пакетдаги жонланмаган тухумларни санаб, уларни юқори критик ҳароратда жонланиш фоизи аниқланди.

1-расм. Юқори ҳароратда жонлантириш учун олинган намуналар.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Ипак куртларининг ҳаётчанлигини оширишга йўналтирилган селекция ишларида селекция учун танлаб олинган авлоднинг жонланиши, яшовчанлиги ва касалланиш даражаси катта аҳамиятга эга. Бугунги кунда ипак куртларининг биологик кўрсаткичлари илмий-тадқиқотда жуда муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Тухумларнинг жонланиши, куртларнинг ҳаётчанлиги қанча юқори бўлса улар ўрайдиган пилла ҳосили ҳам кўп бўлади.

Мазкур тадқиқот ишимизнинг асосий мақсади янги селекцион тизимларимизнинг ҳаётчанлигини оширишда критик ҳароратни тухум даврида таъсир эттириб, юқори температурага чидамли генотипларни танлаш ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб, биз февраль ойида лаборатория шароитида 6 хил генотипга эга селекцион тизимларимизни

насли оилаларидан 100 дондан тухумлар намунасини санаб олдик ва +34°C ҳароратда термостатга жойлаб инкубация қилдик ва ана шу тизимларнинг оилалари ичида юқори ҳароратда ҳам яхши жонланиш кўрсаткичларини аниқлашга эришдик. Критик ҳароратда жонлантирилган оилалар кейинчалик баҳор мавсумида одатдаги 24-25 °C ҳароратда ҳам жонлантирилди ва ушбу оилаларни индивидуал тарзда қуртлари боқилди ва уларни қуртлар ҳаётчанлиги, касалланиш фоизи ва пилла маҳсулдорлик кўрсаткичлари аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

2024 йил ипак қурти тизимларининг биологик кўрсаткичлари

Тизимлар	Тахлил қилинган оилалар сони, дон	Провакацион инкубацияда жонланиши, %		Нормал инкубацияда жонланиш %		Қуртлар ҳаётчанлиги, %		Касалланиш фоизи, %	
		$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	C_v , %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	C_v , %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	C_v , %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	C_v , %
Линия 300	76/16	30,0±2,3 2	67,3	96,6±0,7 1	6,3	85,8±1,8 5	8,3	5,32±0,6 8	50,0
Линия 301	40/16	40,6±3,4 0	53,0	96,8±1,0 6	7,0	88,0±1,0 6	4,8	6,05±1,0	67,0
Линия 27	53/20	0,88±0,1 9	158,0	92,9±0,9 9	7,75	85,3±1,0	4,4	6,1±0,46	28,8
Линия 28	57/6	0,61±0,2 5	305,0	85,4±1,5 3	13,5	86,9±4,3	4,3	2,8±0,54	6,6
Линия 30	40/10	16,45±2, 25	87,0	91,8±1,5 1	10,3	87,0±1,4 5	5,0	3,4±0,33	29,1
Линия 31	38/10	18,52±2, 19	73,0	92,0±1,0 6	7,1	89,7±2,0 8	7,3	2,7±0,54	62,9

2024 йил маълумотларига баҳо берганда биринчи навбатда Линия 27 ва Линия 28 тизимларида провакацион шароитда жонланиш кескин пасайганини кўриш мумкин. 2023 йилда ушбу кўрсаткич Линия 27 ва Линия 28 тизимларида 20,8-35,5% ни ташкил этган бўлса, 2024 йилда 0,61-0,88% оралиғида бўлди. Бундай кескин ўзгаришни уруғларни бошқа зотларга нисбатан тиним ҳолати билан асослаш мумкин. Бундай пасайиш Линия 30 ва Линия 31 тизимларида ҳам кузатилди. Провакацион инкубацияда тухум жонланиши 16,45-18,52 % гача тушди. Лекин қуртлар ҳаётчанлиги эса энг юқори кўрсаткичларга эга бўлиб, 87,0-89,7 % ни ташкил этди. Шунингдек, қуртларни касалланиш даражаси ҳам ушбу иккита тизимда етарлича паст даражада, яъни 1,74-2,7% га тенг бўлди.

Хулосалар

1. Тут ипак қуртининг ҳаётчанлигини ошириш ва сермахсул янги зот ва дурагайлар чиқаришга йўналтирилган тадқиқотлар учун бир-биридан генотиби бўйича кескин фарқ қилувчи селекцион тизимларда репродуктив, жонланиш, ҳаётчанлик ва пилла маҳсулдорлик белгилари бир-биридан кескин фарқ қилиниши аниқланди.

2. Қуртлар ҳаётчанлигини яхшилаш мақсадида қишлолдаги тухумларга юқори ҳароратни таъсир кўрсатиб провакацион инкубация усули ушбу тадқиқотларда илк бор

кўлланилди. Даствлабкн натижаларга кўра юқори ҳароратга селекцион оилалар турлича жавоб реакциясига эга экани маълум бўлди. Хусусан, Линия 300 ва Линия 301 тизимлари йирик пиллали зот бўлишига қарамай 2024 йил тажрибаларида бу кўрсаткич ўртача 30,0-40,6% ни ташкил этди.

3. Критик ҳароратни тухум жонланиши ва келажакда куртлар ҳаётчанлигига таъсир даражасини ҳамда юқори ҳароратга чидамлик ва индивидларнинг ҳаётчанлиги ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш бўйича олиб борилган тажрибаларимиз даствлабкн натижаларига кўра, юқори ҳароратга ипак курти генотиплари турлича жавоб реакцияси кўрсатиши аниқланди. Шунингдек, ушбу белгиларни ўзаро боғлиқлиги йўналиши ҳар хил тизимларда турлича экани маълум бўлди. Айрим тизимларда юқори ҳароратда жонланиш ва куртлар ҳаётчанлиги ўртасида ижобий боғлиқлик аниқланган бўлса, айримларида манфий боғлиқликни кўрсатувчи натижалар олинди. Ушбу йўналишдаги тажрибаларни давом этдириш мақсадга мувофиқ бўлади.

4. Ушбу тестлаш усулини селекцион жараёнга киритилиши ва селекцион популяция ичидан ноқулай шароитларга чидамли генотипларни танлаш имконини беради ва селекцион материални ҳаётчанлигини оширишда катта меҳнат ва маблағ сарфлаб селекцион курт боқиш ишларини кескин камайтириши мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Adigezalova D.M., Iskandarov T.F. Bioecological factors of mulberry silkworm biological indicators effect. //8th Black, Caspian Seas and Central Asia Silk Association (BACSA) International conference "Climate changes and chemical – the new sericulture challenges" "CLISERI" Azerbaijan.: April 2nd -7th 2017. – Sheki, 2017. – P.128-132.
2. Anuradha H. Jingade, Srinavasa Babu G.K., Ananda Rao A., Lekha G., Venugopalan Nair C., Vijaya Kumar H.V., Manjula A. Silkworm (*Bombyx mori* L.) Cryopreservation: A study to identify chill resistant embryonic stages in multivoltine eggs. //6th Basca international conference "Bulding Value Chaines in Sericulture", "Biserica" April 7th -12th 2013. –P.305.
3. Suresh Kumar N., Harjeet Singh, G.V. Kalpana, H.K.Basavaraja, B.Nanje Gowda, N.Mal Reddy, P.G.Joge and S.B.Dandin. Evaluation of temperature tolerant and temperature sensitive breeds of bivoltine silkworm, *Bombyx mori* L.//India, 2005. -44 (2). –P.186-194.
4. Chandrakanth C., Kangayam N., Ponnuvel M., Sunmugam M. Analysis of transcripts of heat shock protein genes in silkworm *Bombyx mori* L. // Eur. J. Entomol. 2015. 112(4). - P. 676-687.
5. Батирова А.Н., Умаров Ш.Р. Ноқулай иқлим шароитнинг маҳаллий ва хориж дурагай пиллалари морфологик ҳамда технологик кўрсаткичларига таъсири. // Аграр фан назарияси ва амалиётидаги долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари халқаро конференциянинг материаллари тўплами. – Тошкент, 2020. 24-29-б.
6. Богославский В.В. Прогнозирование продуктивности, адаптационных способностей пород и гибридов тутового шелкопряда по ферментным системам и белковым спектрам. // Автреф. дисс. докт. с/х.н. – Ставрополь, 2009. - С. 3-4.
7. Anuradha H. Jingade, Lekha. G, Srinivasa Babu G.K, Manjula. A and Sivaprasad V. "A Feasibility study towards Cryopreservation of silkworm eggs: response of non-diapause silkworm eggs to low temperature". CryoLetters, 2015. 36 (1). - P. 19-24.

8. Begum N., Basavaraja K., Rekha, M., Ahsan M., Datta R. Identification of breeding resource material for the development of thermo-tolerant breeds in the silkworm *Bombyx mori* L. // International Journal of Industrial Entomology, 2001. 2(2). - P. 111-117.
9. Begum N., Ahsan M., Basavaraja H., Rekha M. Comparative performance of thermo-tolerant bivoltine hybrids of silkworm *Bombyx mori* L. under different temperatures and humidity conditions. Sericologia, 2002. 42(4). - P. 473-483.
10. Shinde M., Salunkheb S., Pawarc S., Khyaded V. Influence of the topical application acetone solution of Vitamin A (Retinol) to the fifth instar larvae of the silkworm, *Bombyx mori* L. (Race: PM x CSR2) on the economic parameters. //International Academic Journal of Innovative Res.2018. 5(1). - P. 24-31.
11. Mukhopadhyay T., Bhattacharya S. and Kundu J. Back-cross breeding and directional selection of two multivoltines, N+p and Np of silkworm, *Bombyx mori* L. // Jurnal of Entomology and Zoology Studies. 2013. 1 (4). - P. 7-19.
12. Chandrakanth N., Kandayam M. Ponnuvel, Sunmugam M. Moorthy, Sirigineedi Sasibhushan, Vankadara Sivaprasad. Analysis of transcripts of heat shock protein genes in silkworm, *Bombyx mori* L.//(Lepidoptera: Bombycidae) Eur.J.Entomol. -2015. -112(4). – P.676-687.
13. Guo H., Liang Jiang, Qingyou Xia. Selection of reference genes for analysis of stress responsive genes after challenge with viruses and temperature changes in the silkworm *Bombyx mori* L. // Mol. Genet. Genomics. 2016. - P. 999-1004.
14. Kantaratanakul S., Tharvarnanukulkit C. Heterosis in F₁ hybrid between polyvoltine and bivoltine silkworm *Bombyx mori* L. // Sericologia, 1987. 27(3). - P. 373-380.